

BIOKIMYONI INNOVATSION O'QITISHNING O'ZIGA XOSLIKLARI

Shexov Raxmatillo Raximovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Biologik kimyo-bu hayot kimyosi haqidagi fan, tirik materiyaning kimyoviy tarkibi, tirik organizmlarda sodir bo'ladigan va ularning hayotiy faoliyatining asosi bo'lgan kimyoviy jarayonlar haqidagi fan[1].

Biokimyo-fizik-kimyoviy tadqiqot usullaridan keng foydalanadigan biologik fan. Biokimyo tirik organizmlarni tashkil etuvchi moddalarning kimyoviy tabiatini va ularning o'zgarishini o'rganadi[2].

Biokimyoni o'rganish ob'ektlari mikroorganizmlar, o'simliklar, hayvonlar, odamlardir. O'rganish ob'ektlariga qarab, zamonaviy biokimyo quyidagi bo'limlarga bo'linadi: biokimyo – hayvonlar; o'simliklar; mikroorganizmlar; tibbiy; radiatsiya; kosmik; texnik[3].

So'nggi paytlarda maktab va universitet ta'limining uzluksizligi hali ham kuzatilmoqda. Ba'zi hollarda zamonaviy birinchi kurs talabasi o'z vazifalarini hal qilish uchun maktabda olgan bilimlarini qo'llay olmaydi. Bu, ayniqsa, texnik mutaxassisliklar fanlarini o'rganishda namoyon bo'ladi. Bu bilim etishmasligi haqida emas, balki ularni qo'llashning muvaffaqiyatsizligi haqida. O'qituvchining roli nafaqat talabani zamonaviy axborot sohasida harakat qilishni o'rgatish, bilimlarni tizimlashtirish va unga qo'yilgan vazifalarning echimlarini to'g'ri shakllantirish, balki uning ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishdir. Bunga materialning arzon va qiziqarli taqdimoti, talabalarni o'quv jarayoniga jalb qilish, masalan, ochiq munozaralar, talabani proseminarlarda mustaqil ishlashi uchun berilgan materialni taqdim etish va boshqalar yordam berishi kerak[4,5,6,7].

Ijodiy va moslashuvchan shaxsni shakllantirish uchun o'qitishning turli shakllari va usullari qo'llaniladi[8].

Universitetda talabalarni nazariy fanlarni o'qitish boshlang'ich kurslarida olib

boriladi, ulardan biri biologik kimyo fani hisoblanadi. Biokimyoviy reaksiyalarni, metabolik xalqalarni, tartibga solishning nozik tomonlarini o'rganish qiyinligi, shuningdek, fermentlar va metabolitlarning ko'pchiligini nomlanishi uzunligi bilan talabalarni toliqtiradi. Biokimyoy boshqa ko'plab murakkab fanlar singari, "haqiqiy" biologiyani o'rganishni boshlash uchun engib o'tish, imkon qadar tezroq o'tish va unutish kerak bo'lgan keraksiz va qiyin to'siqning soxta imidjiga ega. Shu sababli, o'qituvchi oldida qiyin fikriy to'siq turibdi: bir tomondan, o'quv jarayonini pedagogik tamoyillar va usullarga muvofiq olib borish, boshqa tomondan, talabalarni hayotning asosini tashkil etuvchi jarayonlarni chuqur tushunishga undash. Yaxshi o'qituvchi oldidagi vazifa o'rganilgan materialni passiv ravishda ko'paytirishdan uni samarali o'zlashtirish va mustahkamlashga aylantirish uchun talabalar faoliyatini uyg'otishi kerak bo'ladi[9].

O'qituvchi va talabalarning pedagogik o'zaro uyg'unligi deb nomlanuvchi ushbu jarayon quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- pedagogik kirishuv;
- pedagogik ta'sirni faol idrok etish;
- ma'lumotni o'zlashtirish, uning individuallasuvi;
- talabaning o'z faoliyati, bu talabaning o'ziga va o'qituvchiga bo'lgan munosabati

va ta'sirida namoyon bo'ladi.

Ma'lumotni assimilyatsiya qilishni osonlashtirish o'rganilayotgan materialning tuzilishini aniqlash va elementlar o'rtasidagi munosabatni topishga yordam beradi, bu o'qitishda uzluksizlik, izchillik va sistematikaning didaktik printsiptiga misoldir. Ushbu printsiptga rioya qilgan holda, o'qituvchi bir qator didaktik qoidalardan foydalanishi zarur:

- talabalar tomonidan ilgari o'rganilgan bilimlarga tayanishi;
- mavzulararo bog'liqlikni hisobga olishi, buning natijasida siz xuddi shu masalani boshqa yaqin fan tomonidan ko'rib chiqish tabiati to'g'risida oldindan qaror qabul qilishingiz mumkin.

Biologik kimyoni o'qitishda ushbu printsipt va yondashuv o'qitish kursiga yangi

pedagogik elementlarni kiritishda qo'llaniladi. Zamonaviy biokimyoviy ma'lumotlarga ega bo'lish har doim ham talabaning o'quv faoliyatini osonlashtirmaydi, balki o'quv fanining mavjud tuzilishini hisobga olgan holda bilimlarni tushunish va shakllanishida o'qituvchining yordamini talab qiladi.

Ushbu ishning maqsadi o'quv materialini o'zlashtirishni osonlashtirish va kelajakdagi biolog-o'qituvchining malakasini shakllantirish uchun murakkab o'quv ma'lumotlarini faol ravishda taqdim etishning pedagogik usullari va shakllariga misollar ko'rsatishdan iborat.

Biokimyodagi eng qiyin mavzulardan biri bioenergetik mexanizmlar, xususan, mitoxondriyal nafas olish zanjirining (NOZ) ishlashidir. Darsliklarda va ma'ruzalarda taqdim etilgan materiallar talabalar tomonidan ushbu muhim mavzuni chuqur tushunish va sifatli o'zlashtirishni ta'minlamaydi. Biokimyoda bo'yicha amaliy mashg'ulotlarda "mitoxondriyaning nafas olish zanjiri"simulyatsiya-rolli o'yini o'tkaziladi. Talabalar NOZ tarkibiy qismlari rolini o'ynaydilar, o'yin hissiy jihatdan o'tadi. Shu bilan birga, bioenergiyaning asosiy printsiplari qat'iy va uzoq vaqt esda qoladi va o'rganiladi.

Murakkab mavzuning yana bir misoli lipoprotein metabolizmidir. Bu erda ham o'yin usulini qo'llash tavsiya etiladi. Bizning kafedramizda "lipoprotein metabolizmi"taqlid-rol va mavzu o'yinlari qo'llaniladi. Ikkinchi holda, talabalar lipoprotein komponentlari paketlarini manipulyatsiya qilib, metabolizm tamoyillarini, lesitin-xolesterin asil-transferaza fermentlarining rolini, B100, B48 apobelk retseptorlarining Lipo - proteidlipazasini aniqroq tushunadilar.

Innovatsion element tabiiy ravishda mavzu tarkibiga faqat allaqachon o'rganilgan va o'rganilgan material bilan bir nechta fanlararo aloqalar mavjud bo'lganda kiritiladi. Masalan, "tig omilining (TP53 Inducer of Glycolysis and Apoptosis Regulator) uglevod metabolizmini tartibga solishdagi roli" o'quv elementi biokimyoda kursida konsolidatsiya qiluvchi komponent bo'lib chiqdi: ushbu ma'lumotni o'zlashtirishda talabalar biokimyoda kursining ilgari o'rganilgan elementlarini takrorlaydilar va eslaydilar.

Shunday qilib, kognitiv qiziqishni faollashtirish va o'quv faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan darslarni o'tkazishning yangi usullari va shakllaridan foydalangan holda va materialni stereotipik, passiv etkazib berishdan uzoqlashishda talabalar tomonidan murakkab mavzularni o'zlashtirishni osonlashtirish mumkin. Mavjud tibbiy ta'lim tizimi axborot hajmining o'sishiga, uning tuzilishi va funktsiyalarining o'zgarishiga moslashishga ulgurmaydi va tayyor bilimlarni uzatish va o'zlashtirishga qaratilgan yondashuvlar tez o'zgarib borayotgan dunyoda muvaffaqiyatli va malakali mutaxassisni tayyorlashga imkon bermaydi. Biokimyo kursiga innovatsion shakl va usullarni joriy etish bir vaqtning o'zida bir nechta muammolarni hal qilishga imkon beradi:

- o'rganilayotgan materialning yangiligi va uni taqdim etishning g'ayrioddiy shakli ta'siri asosida talabalarning bilim jarayonini faollashtirish;
- talabalarda yaxlit kontseptual ilmiy dunyoqarashni shakllantirish;
- talabalarni mustaqil ijodiy izlanishga va yangi materialni o'zlashtirishga undash;
- pedagogika sohasida malakali mutaxassisni(o'qituvchi-biologlarni) tarbiyalash uchun zarur shart-sharoitlarni shakllantirish.

Adabiyotlar

1. Badalova S. I. Intellectual training of students of technical institute// Academic Research in Educational Sciences. 2020, Vol. 1 No. 1. Page 266-274.
2. Аллаев Ж. Педагогические технологии как дидактический инструмент при подготовки специалиста в ВУЗе/ Халқаро илмий конференция материаллари. Ташкент, 2018. 364-366 б.
3. Аллаев Ж. Использование личностно-ориентированного обеспечения на занятиях химии/ Халқаро илмий конференция материаллари/ Ташкент, 2018. 366-368 бетлар.
4. Аллаев Ж. Использование студентоцентрированного обучения на уроках химии/ Материалы международной научной конференции по инновациям и перспективам/ Ташкент, 2019, том 1, стр. 366.

5. Yodgarov B. Applying ICT for improvement general chemical education// Society and innovations.2021. №4. Page 258-263.

6. Рустамова Х.Н., Эштурсунов Д.А. Роль информационных и коммуникационных технологий в обучении общей и неорганической химии // «Экономика и социум». 2021. №5(84).

7. Kurbanova A.Dj., Komilov K.U. Case-study method for teaching general and inorganic chemistry// Academic Research in Educational Sciences.2021.№6. Page 436-443.

8. Komilov K.U., Kurbanova A.Dj. Umumiy va anorganik kimyoni o‘qitish jarayonida talabalarni intellektual qobiliyatini shakllantirish// Academic research in educational sciences. 2021. №4-maxsus son, 73-78 b.

9. Atqiyayeva, I. S., Fayziyev, X. Kimyoni o‘qitishda o‘quvchilarning intellectual imkoniyatlarini rivojlantirishda elektron taqdimotlarning qo‘llanilish// Academic research in educational sciences. 2021. №4-maxsus son, 47-52 b.